

IMMUNOPROFILAKTIKADA SHAXSLARARO MULOQOTNING O‘RNI VA MOHIYATI

Yunusova Dilfuza Abdulxayevna

Qo‘qon Abu Ali ibn Sino nomli jamoat salomatligi texnikumi pediatriya fani o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14186624>

Annotatsiya. Ushbu maqolada tibbiyot xodimlarining shaxslararo muloqot ko‘nikmalarini shakllantirish orqali emlash qamrovini sezilarli darajada kengaytirishi va emlash o‘z vaqtida olinishiga katta ta‘sir ko‘rsatishi hamda tibbiyot xodimlari aholi vakillarining emlashga aloqador xulq-atvorlariga ta‘sir ko‘rsatishi mumkin bo‘lgan muhim axborot manbai ekani va emlash masalalarida sog‘liqni saqlash tizimining aholi bilan bevosita ishlovchi vakillari emlash xizmatini ko‘rsatuvchilar (immunoprofilaktika sohasi vakillari-epidemiologlar va shifokor-immunolog, pediatr, oila shifokori, emlash hamshirasi) va jamiyat vakillari o‘rtasidagi bog‘lovchi ko‘prik vazifasini bajarishlari haqida fikr yuritiladi.

Kalit so‘zlar: JSST, immunoprofilaktika, eliminatsiya, infeksiya, antroponoz, global, immunizatsiya, likvidatsiya, vaksina, integratsiya, strategiya, profilaktik emlash, integratsiya, vaksinator, patronaj, passiv, epidemiolog, pediatr, Shaxslararo muloqot, kampaniya, Interaktiv, verbal, noverbal.

Hozirgi kunda aksariyat yuqumli kasalliklarga qarshi kurashish borasida erishilgan yutuqlar zahirida immunoprofilaktika tadbiri salmoqli o‘rin tutadi. Jaxon cog‘liqni saqlash tashkilotining yuqumli kasalliklarga qarshi kurashish, ularni eliminatsiya qilish va ayrim infeksiyalarni istiqbolda batamom yo‘qotish Dasturi aynan immunoprofilaktikaga asoslanadi. Bolalarni ommaviy tarzda emlash yuqumli kasalliklar bilan kasallanishni va bolalar o‘limini sezilarli darajada kamaytiradi, kishilar umrini uzaytiradi, faol keksalikni ta‘minlaydi va ayrim antroponozlarni global miqyosda batamom bartaraf etish imkonini beradi. Jahonda 40 dan ziyod yuqumli kasalliklarga nisbatan kurash immunizatsiya vositasida muvaffaqiyatli tarzda amalga oshirilmoqda. Kelajakda immunoprofilaktika nafaqat qator yuqumli kasalliklarning likvidatsiyasiga qaratiladi, balki asta-sekinlik bilan mazkur dastur yordamida muhofazalash amaliyoti tobora ko‘proq infeksiyalarga nisbatan tadbir etila boradi. Yaqin kelajakda sog‘liqni saqlash amaliyotiga qator yangi vaksinalar kiritiladiki, ommaviy tusda ularni qo‘llash qo‘shimcha ravishda millionlab kishilarning hayotini saqlab qolish imkonini beradi.

O‘zbekistonda immunizatsiya Dasturini amalga oshirish borasida muayyan yutuqlarga erishilgan. Yuqumli kasalliklarga qarshi immunizatsiya – davlatimizning fuqarolar, avvalo, bolalar salomatligiga nisbatan keng ko‘lamli g‘amxo‘rligining ajralmas qismidir. Sog‘lomlashtirish dasturiga integratsiya O‘zbekiston Respublikasida immunoprofilaktika Strategiyasi amaldagi Qonunlarga, JSST tavsiyalariga asoslangan hamda qulay, bepul va aholining keng qatlamlarini qamrab olishga qaratilgan.

Profilaktik emlash – zamonaviy tibbiyotga ma‘lum yuqumli kasalliklardan himoya qiluvchi samarali va iqtisodiy jihatdan qulay vositadir. Jahon sog‘liqni saqlash tashkilotining yuqumli kasalliklarga qarshi kurashish, ularni eliminatsiya qilish va ayrim infeksiyalarni istiqbolda batamom yo‘qotish (likvidatsiya) Dasturi aynan immunoprofilaktikaga asoslanadi. Bolalarni ommaviy tarzda emlash:

- yuqumli kasalliklar bilan kasallanishni va bolalar o‘limini keskin kamaytiradi,
- odamlar umrini uzaytiradi,

- faol keksalikni ta'minlaydi va ayrim antropozlarni global miqyosda yo'q qilish imkonini beradi.

To'plangan tajribalar shuni ko'rsatadiki, aholining immunizatsiya dasturlarida ishtiroki tufayli qamrab olish ko'payadi, natijada esa immunizatsiya orqali boshqariluvchi yuqumli kasalliklarning tarqalganligi kamayadi. Xabardor aholi immunizatsiya bo'yicha amalga oshiriladigan tadbirlarda faol ishtirok etadi. Tibbiyot xodimlari taqdim etilayotgan xizmatlar haqida aholini ogoh etishi, immunizatsiyani o'tkazish jadvalini tuzishda, sayyor brigadalar yordamida immunizatsiyani tashkillashtirishda mahalliy ma'muriyat, din peshvolari, jamoa rahbarlari hamda ota-onalar mazkur tadbirlarning o'tkazilishiga ko'maklashib, ular bajarilishi ustidan nazorat olib borilishida ishtirok etishlarini ta'minlashlari zarur. Barcha tibbiy muolajalar kabi immunizatsiya ham mutloq havfsiz muolaja emas. Hattoki nisbatan kam kuzatiladigan asoratlardan keyin, jiddiy xavf tug'dirishi mumkin. Shu boisdan ham immunizatsiya tadbirini sog'lomlashtirish dasturiga integratsiyalash borasidagi hatti harakatlar muhim ahamiyat kasb etadi. Tibbiyot xodimlari oilaviy shifokor, vaktinator/emlash hamshirasi, patronaj hamshirasi har doim aholi vakillari uchun sog'liqni saqlash masalalarida ishonchli va muhim axborot manbai hisoblanadi. Tibbiyot xodimlarining oilalar bilan hamkorligi hamda ular bilan olib boriladigan muloqot sifati umuman aholining farzandlari va o'zlarini emlash bilan bog'liq qarorlariga ijobiy yoki salbiy ta'sir qilishi mumkin. Oilalar bilan bevosita ishlovchi tibbiyot xodimlari va boshqa ijtimoiy soha vakillarining ochiq, xolis va insonlarning imkoniyatlarini kengaytirishga qaratilgan muloqotlari, aholini emlashga, emlash xizmatlariga, va umuman sog'liqni saqlash tizimiga ishonchning mustahkamlanishiga yordam beradi.

Olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, tibbiyot xodimlari aholi vakillari bilan muloqotda **“bir taraflama yoki yuqoridan-pastga”** yondashuvi yani bunda, tibbiyot xodimi ma'lumot beruvchi, ota-onalar, vasiylar va aholi esa ma'lumotni passiv tarzda qabul qiluvchi sifatida namoyon bo'ladilar. Bu yondashuvning kamchilik tomoni shundaki, unda ota-onalar, vasiylar va aholining fikrlari, havotirlari va savollariga katta e'tibor qaratilmaydi. Shu sababli har doim ham ochiq va o'zaro hamkorlik ruhida muloqot o'rnata olmaydilar. Ko'p hollarda vaqtning yetishmovchiligi va muloqot ko'nikmalarining cheklanganligi sababli tibbiyot xodimlari bilan muloqotdan so'ng ham ba'zi aholi vakillari o'zlarida emlash bilan bog'liq muammolar, xavotirlar, va emlashdan kutilayotgan natijalar borasida to'liq ma'lumotga ega bo'la olmaydilar. Buning natijasida ular emlashga nisbatan ikkilanishlari va uni bartaraf etishda muvaffaqiyatsizlikka uchrashlari aniqlanmoqda. Ya'ni, bunda individul shaxslar orasida va jamiyatda emlashga bo'lgan ishonchni mustahkamlash imkoniyatini, hamda aholi orasida emlashni qo'llab-quvvatlash xulq-atvorini, ya'ni ijtimoiy me'yorni shakllantirish imkoniyatini boy beriladi. Tibbiyot xodimlari aholi vakillarining emlashga aloqador xulq-atvorlariga ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan muhim axborot manbai hisoblanadilar. Emlash masalalarida sog'liqni saqlash tizimining aholi bilan bevosita ishlovchi vakillari emlash xizmatini ko'rsatuvchilar (immunoprofilaktika sohasi vakillari-epidemiologlar va shifokor-immunolog, pediatr, oila shifokori, emlash hamshirasi) va jamiyat vakillari o'rtasidagi bog'lovchi ko'priklar vazifasini bajaradilar.

Aholi vakillari va jamiyat a'zolari bilan muntazam ravishda shaxslararo ijobiy hamda mazmunli muloqotda ishtirok etadigan tibbiyot xodimlari aholi vakillari bilan o'zaro ishonchga asoslangan munosabatlarni shakllantira oladilar, aholi vakillari va ularning farzandlarining tavsiya qilingan emlashlarni o'z vaqtida olishlari ehtimolini oshirishga ta'sir ko'rsatadilar. Tadqiqotlarga ko'ra, tibbiyot xodimlari va aholi vakillari o'rtasidagi shaxslararo muloqotning

sifati emlash rejasining to‘liq bajarilishini ta‘minlashdagi asosiy omillardan biri hisoblanadi. Tibbiyot xodimlarining **shaxslararo muloqot** ko‘nikmalarini shakllantirish emlash qamrovini sezilarli darajada kengaytirishi va emlash o‘z vaqtida olinishiga katta ta‘sir ko‘rsatishi mumkin. Shaxslararo muloqot OAVda (ommaviy axborot vositalari) va ijtimoiy tarmoqlarda keng qamrovda olib boriladigan targ‘ibot-tashviqot kampaniyalarini o‘z ichiga oluvchi ijtimoiy va xulq-atvorni o‘zgartirishga qaratilgan strategiyalarning ajralmas qismi bo‘lganida, jamiyatdagi ijtimoiy o‘zgarishlar ko‘lamining kengayishi ehtimoli ortadi.

Jamiyatning emlashga nisbatan munosabatini o‘zgartirishga qaratilgan strategiyalar, sifatli tibbiyot xizmatlarining mavjudligini ta‘minlashda tibbiyot xizmatlarini ko‘rsatish tizimida uchrashi mumkin bo‘lgan to‘siqlar va vaktsinalar ta‘minoti bilan bog‘liq bo‘lgan muammolarni bartaraf etishga qaratilgan tizimli choralar bilan hamohang ravishda olib borilishi kerak. Bunday choralar qatoriga aholining sifatli tibbiyot xizmatlardan foydalanish imkoniyatini kengaytirishga qaratilgan dasturlar, vaktsinalarni sotib olish, taqsimlash va saqlash tizimini takomillashtirish kabilar kiradi. Tibbiyot xodimi va aholi vakili o‘rtasidagi o‘zaro muloqot tibbiy yordam ko‘rsatishning asosi bo‘lib xizmat qiladi. Bunday muloqot orqali tibbiyot xodimi turli yoshdagi bemorlarning salomatligini saqlash nuqtai nazaridan ularning jismoniy va ruhiy ehtiyojlarini baholashi va ularni qondirish choralarini ko‘rishi mumkin. Tibbiy xizmat ko‘rsatish uchun turli xil tibbiy tekshiruvlarni o‘tkazish bilan birga, shaxslararo muloqot ko‘nikmalarini (SHAM) qo‘llash, shu xizmatlarning sifatini va ta‘sirini oshirishda yordam beradi.

Shaxslararo muloqot – bu shaxslar yoki guruhlar o‘rtasidagi yuzma-yuz muloqot bo‘lib, verbal va noverbal axborot, fikr va tuyg‘ular almashinuvidir. Shaxslararo muloqot dalillarga asoslangan axborot almashinuvi va maslahat berishni o‘z ichiga olishi mumkin. Undan tibbiy yordam ko‘rsatishning barcha jabhalarida keng foydalaniladi va shu sababli bu jarayonni amaliy tomondan mukammal egallash tibbiy yordam ko‘rsatishda muvafaqqiyatga erishishning muhim omillaridan sanaladi. O‘zaro muloqot natijasida bemor va tibbiyot xodimi o‘rtasida ishonch hosil bo‘ladi, bu esa bemor tomonidan yangi tibbiy amaliyotni ijobiy qabul qilish va sog‘lom turmush tarziga rioya qilishni tatbiq etishda juda muhimdir. SHAM ko‘nikmalari tibbiy xizmat ko‘rsatishning yuqori sifati va samarasiga yetishishda muhim ahamiyatga egadir. Samarali olib borilgan shaxslararo muloqot natijasida bemorlar salomatliklariga aloqador ma‘lumotlarga ega bo‘lgan holda, qaror qabul qilish va ularni amalga oshirishda yordam beradi. Interaktiv va dalillarga asoslangan mavjud bo‘lgan, ilmiy asoslanmagan noto‘g‘ri va uydirma tushunchalarni aniqlab, ularni bartaraf qilishga mo‘ljallangan **shaxslararo muloqot ko‘nikmalari quyidagilarni o‘z ichiga oladi:**

- Aholi orasida immunizatsiyaning muhimligini tushuntirish va uni qo‘llab-quvvatlash hissini uyg‘otish;
- Aholida emlashga nisbatan ikkilanishni aniqlash va uni bartaraf etish;
- Emlashga bo‘lgan ehtiyojni shakllantirish;
- Emlash qamrovini kengaytirish.

Emlashni kechiktirish, undan bosh tortish yoki emlash kursini to‘liq olmaslikka aholi vakillarida turlicha sabablar bo‘lishi mumkin. Bu sabablarga quyidagilar kirishi mumkin:

- Shaxsiy, diniy, axloqiy (etik) va tibbiy noto‘g‘ri tushunchalar;
- Emlashga qarshi targ‘ibot-tashviqot kampaniyalarning ta‘siri;
- Emlashdan keyin paydo bo‘lishi mumkin bo‘lgan nojo‘ya ta‘sirlardan xavotirlanish;
- Emlashning afzalliklarini ko‘ra bilmaslik;

-Tibbiy xizmat ko‘satishdagi kamchiliklar, tibbiy ahloq-odob qoidalariga rioya qilmaslik (ba’zi mamlakatlarda o‘tkazilgan tadqiqotlarda aholining bildirgan fikriga ko‘ra);

Aholi vakillari bilan o‘zaro munosabatning samarali va ishonchli bo‘lishi uchun tibbiyot xodimi quyidagi shaxslararo munosabat ko‘nikmalarini egallagan bo‘lishi zarur:

- Qadriyat va idrokni tushunish;
- Verbal muloqot usulidan foydalanish;
- Noverbal muloqot usulini qo‘llash;
- Suhbatdoshni tushunish va tinglashni bilish;
- Suhbatni samarali olib borish;
- Asosiy ma’lumotni taqdim qilish va yordamchi materiallardan foydalanish

Emlash qamrovining yuqori darajasiga erishishda ko‘p muammolar mavjud. Bu muammolarning ba’zilarini o‘zaro muloqotni takomillashtirish yo‘li bilan yechish mumkin. E’tiborli tomoni shundaki, aholi vakillarining barchasi ham bir xil emas. Ularning emlashga bo‘lgan munosabatlari, emlashdan xavfsirash sabablari turlicha. Shuning uchun o‘zaro muloqotga kirishishda eng avvalo mana shu muammolarni aniqlashtirishimiz kerak bo‘ladi.

Emlash dasturini to‘liq bajarishda o‘zaro muloqot strategiyalarini aniqlash uchun aholi vakillarini diqqat bilan tinglash, ularning emlashga bo‘lgan munosabatlari va bu boradagi ehtiyojlarini aniqlash bo‘yicha o‘zaro muloqot o‘rnatish muhim hisoblanadi.

Vaktsinaning samaradorligi termini ostida emlanmagan aholi vakillari soniga nisbatan emlanganlar orasida kasallanish holatlarining kamayishi nazarda tutiladi. Vaktsinaning samaradorligi ko‘pgina omillarga bog‘liqdir: virus variantlarining ustuvorligiga, emlanishlar oralig‘iga (birinchi va ikkinchi dozalarning oralig‘i), yo‘ldosh kasalliklar mavjudligi, aholining yoshiga oid tuzilmasi, emlash yakunlanishi paytidan o‘tgan vaqt oralig‘i va vaktsinalarni saqlashning harorat rejimi va transportirovka sharoitlari kabi boshqa ko‘rsatkichlar va xokazo.

Aholi vakillari bilan muloqotga kirishishdan avval vaktsinalar bilan bog‘liq asosiy tushunchalarni sodda tilda anglatishga va ular haqidagi umumiy savollarga javoblar berishga oldindan tayyorlanib olinsa maqsadga muvofiq bo‘ladi. Shunda suhbat jarayonida o‘zaro muloqot texnikalariga e’tiborni jamlash imkoniyati ko‘proq bo‘ladi. Har bir savol hamda aholi vakillarining turiga qarab bir necha xil iboralarni tayyorlab olish maqsadga muvofiqdir. Ushbu iboralarni o‘z vaqtida ishlatishga tayyor bo‘lish lozim. Misol uchun: **Agar jamiyatdagi aholining katta qismi kasallikka qarshi emlangan bo‘lsa, butun jamiyat, shu jumladan emlanmaganlar ham ushbu kasallikdan himoyalanaadi.**

Bu **jamoaviy (kollektiv) immunitet** deyiladi. Emlash jamoaviy immunitetni shakllanishida muxim rol o‘ynaydi. Jamoaviy immunitetga erishishni shakllantirish uchun ko‘pgina to‘siqlarni yengib o‘tish kerak bo‘ladi. Jamoaviy immunitetni shakllantirish uchun talab etiladigan emlash qamrovi darajasi, kasallikning qanchalik yuqumliligidan kelib chiqqan holda belgilanadi. Masalan, qizamiq o‘ta yuqumli kontagioz hisoblanib, jamoaviy immunitetni hosil qilish uchun aholining kamida 95% emlanishi zarur. Epidemik parotitning qizamiqqa nisbatan yuqumlilik darajasi pastroq bo‘lganligi sababli aholining 80-85%ni emlash jamoaviy immunitetni hosil qilishga, ya’ni hatto emlanmaganlarni ham himoya qilish uchun yetarli bo‘ladi.

Emlashning afzalliklari. Emlashning sog‘liq uchun afzalliklari keng qamrovli klinik va epidemiologik tadqiqotlar bilan isbotlangan. Bunday afzalliklarga quyidagilar kiradi:

1. Ko‘plab yuqumli kasalliklarga chalinish va bu kasalliklar natijasida kelib chiqadigan o‘lim holatlarining keskin kamayishi.

2. Bolalar o‘limining kamayishi. Har yili yuqumli kasalliklar tufayli 5 yoshgacha bo‘lgan taxminan 6 million nafar bolalar nobud bo‘lishining oldi olinadi.

3. Sog‘liqni saqlash xarajatlarining kamayishi.

4. Bilvosita sog‘liq uchun afzalliklari – emlanmaganlar orasida kasallikning kamayishi. Kasallik bilan bog‘liq bo‘lgan nogironlikning kamayishi.

5. Emlash bilan yuqori darajada qamrab olish immuniteti zaif odamlar kabi emlash mumkin bo‘lmaganlarni himoya qiladi.

Emlashga nisbatan ikkilanish. JSST strategik maslahat kengashi tomonidan aniqlangan Emlashga nisbatan ishonchsizlik – bu: emlash xizmatlari mavjudligiga qaramay, emlashga rozilik berishning kechikishi yoki rad etishni tanlashlarini anglatadi. Aholi vakillari emlash uchun kelishlari yoki kelmasliklari mumkin. Ular emlashning barchasini yoki ayrimlarini rad etishlari mumkin. Shuning uchun tibbiyot xodimlari ularni bunday yo‘l tutishga nima majbur qilayotganligini tushunishlari kerak.

Emlashga nisbatan ikkilanish spektri:

- Ba’zi aholi vakillari barcha emlashlarga rozi bo‘ladilar;
- Ba’zilari barcha emlashlarni oladilar, lekin ozgina shubha qiladilar;
- Ba’zilari vaksinalarning ayrimlarini olishga rozi bo‘ladilar va boshqa emlashlarni kechiktiradilar yoki rad etadilar;
- Ba’zilari emlashni rad etadilar, lekin buning to‘g‘ri ekanligiga ishonchlari komil emas;
- Ba’zilari barcha emlashni rad etadilar va buni baralla e’lon qiladilar.

Aksariyat ota-ona/vasiylar farzandlari salomatligi uchun nima afzal bo‘lsa, shuni qilish tarafdori bo‘ladilar. Ularning xatti-harakatlarida tibbiyot xodimlari bilmagan, lekin tushunishga harakat qilib ko‘rishlari kerak bo‘lgan turli sabablar bo‘lishi mumkin. Deyarli har bir jamiyatda emlashlarga nisbatan ishonchi pastroq bo‘lgan, emlashga gumon bilan qaraydigan va ikkilanish sezadigan insonlar bo‘ladi. Bunday odamlarni “**ikkilanuvchi**” deb tasniflash mumkin. Bunday insonlar barcha emlashlarni o‘z vaqtida olishga rozi bo‘lishlari uchun ularga biroz qo‘shimcha yordam kerak bo‘ladi. Shuningdek, emlash tarafdorlari va unga mutloq qarshilar haqida ham so‘z yuritiladi. Lekin tibbiyot xodimlarini asosan shu ikki chegaraning o‘rtasida bo‘lganlar ko‘proq qiziqtiradi. Chunki, aynan ular emlashga bo‘lgan munosabatlarini o‘zgartirishlari va shu orqali emlash qamrovini 95%ga yetkazishga hissa qo‘shishlari mumkin. Emlashga nisbatan ikkilanishga ta’sir qiladigan universal strategiya yo‘q. Ammo, tibbiyot xodimining aholi vakillariga nisbatan qanday munosabatda bo‘lishi, ularning emlashni qabul qilishlariga katta ta’sir ko‘rsatishi mumkin. Emlashga nisbatan ishonchsizlik masalasini o‘rgangan JSST ekspertlaridan iborat ishchi guruh ITQ (Ishonch, Takabburlik va Qulaylik) modelida 3 ta asosiy hal qiluvchi omilni aniqlaganlar: Ishonch, Takabburlik va Qulaylik.

Ishonch-Vaksinalar, emlash tizimi va sog‘liqni saqlash muassasalariga ishonch darajasining pastligi.

Takabburlik- Emlash bilan oldini olish mumkin bo‘lgan kasalliklarning xavfi past va emlash zarur deb hisoblanmaydi. Boshqa hayot/salomatlik maslalar ustuvor hisoblanadi.

Qulaylik- Xizmatlarning geografik joylashuvi, qulayligi, narxlar va xizmatlarning maqbulligi.

Emlashdan kuchli shubha qiladiganlar matritsasi ishonchsizlikni keltirib chiqaruvchi omillarga yanada murakkab va batafsil yondashuvni ta’minlaydi. Matritsa emlashdan kuchli shubha qiladiganlarga ta’sir qiluvchi omillarni 3 toifaga ajratadi:

-individual va jamoaviy omillar-(Shaxsiy yoki jamoaning emlash tajribasi; Shu jumladan og‘riq; Salomatlik va kasallikning oldini olishga bo‘lgan munosabatlar)

-kontekst/vaziyatga xos omillar-(Ommaviy axborot vositalari va jamoatchilik muloqotlari; Emlashga qarshi targ‘ibotlar; Mahalliy siyosat; Farmatsevtika sanoati haqidagi tushunchalar; Din; Madaniyat; Emlash xizmatlarining mavjudligi; Boshqaruvga ishonch)

-vaksinaga xos omillar-(Xavf/afzalliklar (epidemiologik/ilmiy dalillar); Boshqaruv usuli; Vaktsinalar ishonchliligi/manbai; Emlash taqvim; Yangi vaktsinalar; tarkibi yoki tavsiyalar; Emlash bilan bog‘liq har qanday xarajatlar; Tibbiyot xodimi tavsiyalarining/bilimining kuchi).

To‘plangan tajribalar shuni ko‘rsatadiki, aholining immunizatsiya dasturlarida ishtiroki tufayli qamrab olish ko‘payadi, natijada esa immunizatsiya orqali boshqariluvchi yuqumli kasalliklarning tarqalganligi kamayadi. Xabardor aholi immunizatsiya bo‘yicha amalga oshiriladigan tadbirlarda faol ishtirok etadi. Tibbiyot xodimlari taqdim etilayotgan xizmatlar haqida aholini ogoh etishi, immunizatsiyani o‘tkazish jadvalini tuzishda, sayyor brigadalar yordamida immunizatsiyani tashkillashtirishda mahalliy ma‘muriyat, din peshvolari, jamoa rahbarlari hamda ota-onalar mazkur tadbirlarning o‘tkazilishiga ko‘maklashib, ular bajarilishi ustidan nazorat olib borilishida ishtirok etishlarini ta‘minlashlari zarur. Aholi vakillarining vaktsina olishda ikkilanishlariga ta‘sir qiluvchi asosiy omillardan biri - tibbiyot xodimiga bo‘lgan ishonchidir.

Samarali muloqot uchun eng qisqa yo‘llar. Butun dunyo bo‘ylab tibbiyot xodimlari immunizatsiya jarayonida muhim bo‘lgan shaxslararo muloqotning samarali usullarini amaliyoti uchun vaqt yetishmasligini his qilishmoqda. Tavsiya berish, emlash dasturini amalga oshirish jarayonida belgilangandan ham ko‘proq vaqtni egallaydi. Emlash bo‘yicha hurmat ko‘rsatish va shaxslararo muloqotning tayanch ko‘nikmalarini namoyish qilish, aholi vakillari bilan oddiy hamkorlik muloqotidan ko‘proq vaqt egallamaydi. Bu odat tusiga kirguncha ko‘proq kuch talab qiladi, ayniqsa jarayonning boshlanishida. Tibbiyot xodimi keskin ohangda va ota-ona/vasiylar ko‘ziga qaramasdan olib borgan suhbat muvaffaqiyatsizdir. Agar tibbiyot xodimi iliq tabassum bilan suhbatdoshning ko‘zlariga qarab «Xayrli tong» desa, suhbat ijobiy tarzda amalga oshirilgan hisoblanadi. Tibbiyot xodimi eng kamida quyidagilarni bajarishi kerak:

1. Aholi vakillariga butun e‘tibori ularda ekanligini ko‘rsatish.
2. Tabassum qilish (agar to‘g‘ri qabul qilinsa).
3. Muloqotning noverbal vositalaridan foydalanish, masalan, boshini silkitib ma‘qullab turish.
4. Yoqimli ohangda gaplashish.
5. Aholi vakillari o‘zlarini qiziqtirgan savollarini berishiga sharoit yaratish.
6. Aholi vakillari savollariga javob berish. Agar savollari ko‘p bo‘lsa, boshqa vaqt tanlash yoki muhokama uchun boshqa insonni tavsiya etish.
7. Doimo qabulni aholi vakillarining rag‘bati bilan yakunlash, toki ular qabuldan qoniqqan holda, iliq hissiyotlar bilan ketishsin. Bu vaqtni tejaydi, chunki qarshilikni susaytirib, ishonchni shakllantiradi. Aholi vakillari o‘zlariga nisbatan hurmat mavjudligini va ularni tinglab tushunayotganlarini his etadilar. Natijada ular qayta qabulga kelishlarining ehtimoli oshadi, bu esa emlash qamrovining ortishiga olib keladi. Bundan tashqari, aholi vakillari iliq munosabat va samarali muloqot haqida boshqalarga aytib berishlari mumkin.

Shuni xulosa qilib aytish mumkinki, tibbiyot xodimlarining shaxslararo muloqot ko‘nikmalarini shakllantirish orqali emlash qamrovini sezilarli darajada kengaytirish va emlash

o‘z vaqtida olinishiga katta ta‘sir ko‘rsatish hamda tibbiyot xodimlari aholi vakillarining emlashga aloqador xulq-atvorlariga ta‘sir ko‘rsatishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Aholi orasida emlash masalalarini joriy etishda shaxslararo muloqatning ahamiyati. (tibbiy hodimlar va tibbiy t`alim muassasalari uchun mo`ljallangan amaliy qo`llanma) (YuNISEF). 2020 yil
2. “Xavfsiz immunizatsiya” dasturi bo‘yicha pedagoglar va tibbiyot xodimlari uchun qo‘llanma. 2014 y (YuNISEF).
3. “Shaxslararo muloqat va katta yoshdagilar auditoriyasini o‘qitish” Master trenerlar uchun qo‘llanma. Toshkent, 2006y
4. Internet saytlari:
5. www.med.uz.
6. www.medical.ru.